

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale

COSTRUZIONI IDRAULICHE

a.a. 2016-2017

Prima Relazione Inter-Corso
Curve di Possibilità Climatica

DOCENTI:

Prof. Riccardo Rigon

ALUNNI:

Andreatta Patrick 191501

Endrizzi Roberto 191490

Sommario

1. DESCRIZIONE STAZIONE	1
2. DATI E METADATI	1
3. STIMA DEI PARAMETRI	6
3.1 METODO DEI MOMENTI.....	6
3.2 METODO DEI MINIMI QUADRATI	8
3.3 METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA.....	9
4. TEST DI PEARSON.....	11
5. SCELTA DEI METODI.....	12
6. CALCOLO LINEE SEGNALETRICI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA	13
7. CONCLUSIONI	14
Bibliografia.....	15
Elenco Tabelle.....	15
Elenco Figure	15

1. DESCRIZIONE STAZIONE

La stazione che è stata presa in considerazione è la T0212 sita a *Spormaggiore* (TN),

Latitudine: 46°13'11.6" N

Longitudine: 11°02'48.0" E

Altitudine: 565 msmm.

Risultata interessante notare la posizione singolare della stazione che si colloca nella valle formata dai monti Piz Galin a Ovest e Fausior ad Est mentre il lato Nord affaccia sulla Val di Non a Sud si trovano la Paganella ed il lago di Molveno come si può notare in *fig.2*. La presenza del lago e le numerose montagne adiacenti rendono la zona molto interessante dal punto di vista climatologico.

FIGURA 1: STAZIONE DI RILEVAZIONE

FIGURA 2: VISTA AEREA DELLA ZONA

2. DATI E METADATI

I dati climatologici che verranno usati sono forniti da Meteotrentino, nonostante la stazione sia ancora in uso i dati si fermano al 2002. La stazione è stata spostata nel corso degli anni, ecco una lista delle precedenti posizioni:

- dal 01/01/1921 al 09/01/2001 in 657882E/5120382N, 565 msmm (cartacea);
- dal 10/01/2001 al 10/10/2011 in 657926E/5119617N, 655 msmm (elettronica MTX);
- dal 30/05/2007 posizione attuale (elettronica NESA-SIAP).

Viene riportata di seguito la lista dei dati di precipitazione di partenza.

TABELLA 1: DATI CAMPIONARI

ANNO	15 min	30 min	45 min	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1921								
1922								
1923								
1924								
1925								
1926								
1927						35,6	49,9	68,6
1928								
1929								
1930								
1931								
1932								
1933								
1934								
1935				32,8	32,8	52,8	69,4	80,4
1936				27,2	31,2	31,6	53	69,2
1937				13,4	17	27	43,4	52,2
1938				24,8	28	37	60	87
1939				24,4	28	46	73,6	85,3
1940				13	22	38	69,4	94
1941				14	19	22	34,6	40
1942				16	26	34,4	40	80
1943				15,2	15,2	30	42	67
1944								
1945								
1946				28,6	38,8	40,8	50,2	56,4
1947				25,8	27,8	30,8	46	85,8
1948				13,2	24	33,4	38,6	55,2
1949								
1950								
1951								
1952								
1953								
1954								
1955	11.6	23.4		26.6	26.8	37.6	54.2	65.4
1956				15.2	22.8	39.4	49.0	75.6
1957		22.6		33.2	40.6	40.6	67.0	86.2
1958		13.4		17.2	25.2	36.8	48.4	49.4
1959	13.8			18.6	35.8	48.0	66.6	104.2
1960	5.0			19.8	40.6	52.2	65.6	88.0
1961	7.4			9.2	18.8	37.0	62.6	82.0
1962	14.4	21.0		24.2	28.2	40.0	41.6	45.4
1963	8.0	13.8		18.2	35.0	35.6	38.2	47.8
1964	6.8	11.0	11.8	12.6	20.6	30.2	45.0	68.8
1965		13.2	16.4	19.6	25.0	37.2	47.8	72.0
1966	7.4	9.0	10.4	13.0	27.0	44.0	57.4	114.0
1967	9.0	10.0		14.0	22.4	37.0	74.4	110.0
1968	12.4	13.8		15.2	23.8	33.8	45.0	65.0
1969	10.0	17.6	18.8	19.4	20.8	27.2	33.4	47.4

1970								
1971	13.8	17.2	21.8	23.2	27.6	42.2	53.0	77.0
1972	10.0	13.6	16.4	18.0	30.4	36.21	62.8	82.0
1973	11.6	15.0	16.2	17.0	26.8	27.0	45.0	89.4
1974	7.0	10.6	13.2	14.4	20.6	38.0	55.0	57.6
1975	8.4			20.0	31.2	33.2	37.2	64.8
1976		20.0		29.2	38.4	53.0	88.0	128.0
1977	6.6	8.4	10.0	12.6	29.2	41.8	61.4	82.4
1978	7.0	10.0	14.6	18.0	33.0	42.2	56.8	76.0
1979	12.0	12.6	13.4	14.8	19.6	38.6	66.8	108.0
1980	11.6	13.6	18.0	19.6	22.6	26.0	29.8	40.6
1981	22.8	23.6	24.0	24.2	30.8	40.2	70.0	102.4
1982	13.8	19.6	20.4	21.0	21.4	31.2	39.4	60.2
1983	15.8	16.0	16.0	18.4	41.4	48.4	66.4	76.4
1984	9.8	14.2	17.0	18.4	30.0	41.2	45.2	45.2
1985	10.0	13.4	17.2	22.8	38.8	53.8	57.6	66.4
1986	12.8	14.0	14.0	14.0	17.8	32.6	64.2	126.8
1987	11.0	14.6	16.0	17.4	26.4	30.6	46.2	58.6
1988								
1989								
1990								
1991	18,2	19,8	25	29,6	46,4	47	47,2	67,6
1992	7,6	8,4	8,4	9,2	18,6	32	55,6	76,2
1993	14,6	16,4	16,4	17	42,8	61,4	87,6	103
1994	15,4	16,2	16,2	16,2	22,6	36,2	61,8	76,8
1995	13,8	16,6	18,2	19,8	24,8	32,8	48	51,2
1996	12,6	15,6	17	17,4	24,6	32,6	44,8	63,4
1997	13,2	13,4	14	17,6	33,2	53,4	70,6	110,2
1998	12,8	16	17,8	20	26,8	35,4	45	54
1999	9,8	11	15,4	18	39	58,8	100,8	115,2
2000								
2001	12,8	14	16	17	30,2	31,8	35,6	51
2002	16,4	20,6	26	27,2	33,2	35,6	55	98,8

Per una più chiara comprensione dei dati si procede a mostrare una serie di rappresentazioni grafiche delle altezze di precipitazione, nell'ordine:

- grafico a linee (*fig.3*);
- istogramma (*fig.4*);
- box-plot (*fig.5*);

FIGURA 3: GRAFICO A LINEE DEI DATI

FIGURA 4: ISTOGRAMMA DEI DATI

FIGURA 5: BOX PLOT DEI DATI

Come si può notare, i dati sono raggruppati in maniera adeguata: il numero di outliers è scarso e concentrato prevalentemente sugli scrosci. Per completare il quadro risulta conveniente ordinare i dati in una funzione empirica cumulata, quindi avendo i dati in ordine crescente si calcola qual è la frequenza con la quale questi non vengono superati. A fini esplicativi i dati e le loro frequenze di non superamento, per durate di precipitazione di 1 ora, sono riportati nel grafico seguente:

FIGURA 6: ECDF

3. STIMA DEI PARAMETRI

Partendo dai dati sopra ottenuti e nota che sia la ECDF si vuole stimare una distribuzione cumulata di probabilità che interpoli in maniera soddisfacente i dati. A tal fine è necessario prima scegliere una famiglia di curve adatta allo scopo e poi stimare con opportuni metodi i parametri che caratterizzano la suddetta curva. Essendo i massimi di precipitazione fenomeni estremi, intesi come i fenomeni che più si allontanano dal corpo centrale della distribuzione di probabilità che governa il fenomeno delle precipitazioni. Per quanto detto sopra si sceglie una distribuzione di probabilità fra le tre riunite sotto il teorema GEV ed in particolare una distribuzione di Gumbel che assume la forma:

$$P[H < h] := e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \text{ con } -\infty < h < +\infty$$

dove a e b sono due costanti da determinare. Si propongono nel seguito tre metodi per tarare il modello stocastico:

1. metodo dei momenti;
2. metodo dei minimi quadrati;
3. metodo della massima verosimiglianza.

Per eseguire le operazioni di seguito riportate ci siamo avvalsi del linguaggio di programmazione Python da cui sono stati estratti i risultati di seguito riportati.

3.1 METODO DEI MOMENTI

Il *Metodo dei Momenti* è un metodo di adattamento dei parametri di una curva ad una serie di dati. Si supponga di avere una distribuzione di probabilità $P_x(X; a, b)$, dove a e b sono i parametri da stimare sulla base del campione $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Il metodo consiste nell'eguagliare i momenti del campione con quelli attesi della popolazione. I momenti, di primo e secondo grado, del campione sono:

$$M = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - M)^2$$

mentre i momenti della popolazione sono:

$$m_{x,1} = \int_{-\infty}^{+\infty} x P_x(X; a, b) dx$$

$$m_{x,2} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_{x,1}) P_x(X; a, b) dx.$$

Nel nostro caso si sceglie la funzione di Gumbel come famiglia di distribuzione di probabilità candidata, i cui momenti (media e varianza) sono:

$$m_{x,1} = \gamma b + a$$

$$m_{x,2} = \frac{b^2 \pi^2}{6}$$

al fine di stimare i parametri cercati è necessario eguagliare tanti momenti quanti sono i parametri da trovare, in modo da ottenere un sistema con un numero di equazioni pari al numero dei parametri incogniti. Infine per trovare il valore dei parametri è sufficiente risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} m_{x,1} = M \\ m_{x,2} = s^2 \end{cases}$$

Che con semplici passaggi algebrici si trova essere

$$\begin{cases} a = M - \gamma \sqrt{\frac{6 s^2}{\pi^2}} \\ b = \sqrt{\frac{6 s^2}{\pi^2}} \end{cases}$$

FIGURA 7: DATI E CURVE DI GUMBEL ADATTATE CON IL METODO DEI MOMENTI

Dall'applicazione di questo procedimento si ottengono tante coppie a e b quante sono le durate di precipitazione, i risultati sono riportati in tab.2.

TABELLA 2: PARAMETRI DI GUMBEL OTTENUTI CON IL METODO DEI MOMENTI

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9,848386	13,257957	14,700312	16,677885	24,894089	34,575804	48,15871	65,903037
b	2,861346	3,163901	3,175626	4,38205	5,73994	6,588432	11,329395	17,353315

3.2 METODO DEI MINIMI QUADRATI

Risulta possibile tarare il modello anche con il *Metodo dei Minimi Quadrati*, il metodo prevede la minimizzazione di un'opportuna funzione detta funzione di scarto. Data una serie di n dati campionari $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ la funzione di scarto è una funzione dei parametri a e b definita come segue

$$\delta^2(a, b) := \sum_{i=1}^n [ECDF_i - P(H \leq x_i; a, b)]^2$$

dove:

$ECDF_i$ è la funzione cumulata di probabilità empirica;

$P(H \leq x_i; a, b)$ è la probabilità di non superamento, per la famiglia di funzioni di probabilità cumulata prescelta, funzione dei due parametri;

a e b sono i due parametri incogniti.

Si ipotizza che la funzione che minimizza lo scarto quadratico sia anche quella che meglio interpola i dati campionari. Si procede dunque alla minimizzazione scrivendo le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

le quali generano un sistema di due equazioni in due incognite non lineare.

FIGURA 8: DATI E CURVE DI GUMBEL ADATTATE CON IL METODO DEI MINIMI QUADRATI

Come si può vedere da *fig. 8* per gli scrosci l'approssimazione dei minimi quadrati conduce a risultati paradossali in quanto la curva per una durata di: 30 minuti, 45 minuti e 1 ora si intersecano.

Dall'applicazione di questo procedimento si ottengono tante coppie a e b quante sono le durate di precipitazione, i risultati sono riportati in *tab.3*.

TABELLA 3: PARAMETRI DI GUMBEL OTTENUTI CON IL METODO DEI MINIMI QUADRATI

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9,627046	13,082555	14,926462	16,347085	24,549146	34,358723	47,479182	65,046234
b	3,231673	3,475859	2,688025	4,466563	6,317535	6,250976	12,256455	19,737638

3.3 METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

Si supponga di avere una distribuzione di probabilità $P_x(X; a, b)$, dove a e b sono i parametri da stimare sulla base del campione $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$; si ipotizza che la coppia di parametri corretta sia la più probabile ovvero quella che massimizza la *funzione di verosimiglianza* definita come

$$P[x_1, x_2, \dots, x_n | a, b] = \prod_{i=1}^n P[x_i | a, b]$$

ottenuta ipotizzando l'indipendenza statistica dei dati. Facendo uso del teorema di Bayes si può scrivere, a meno di un fattore, come:

$$P[a, b | x_1, x_2, \dots, x_n] = \prod_{i=1}^n P[x_i | a, b].$$

Il metodo consiste dunque nel trovare i due parametri per i quali la funzione di verosimiglianza risulta massima. Questo processo può essere semplificato utilizzando la funzione logaritmo, che non incide sui massimi e minimi della funzione di partenza, definendo la funzione di log-verosimiglianza e ottenendo il seguente sistema la cui risoluzione fornisce i valori dei parametri a e b:

$$\begin{cases} \frac{\partial \log P(a, b)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log P(a, b)}{\partial b} = 0 \end{cases}.$$

FIGURA 9: DATI E CURVE DI GUMBEL ADATTATE CON IL METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

Dall'applicazione di questo procedimento si ottengono tante coppie a e b quante sono le durate di precipitazione, i risultati sono riportati in *tab.4*.

TABELLA 4: PARAMETRI DI GUMBEL OTTENUTI CON IL METODO DELLA MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9,78407	13,163813	14,603968	16,610187	24,746539	34,509932	48,039405	65,426856
b	3,086829	3,461964	3,668071	4,584327	6,106041	6,86567	11,613989	18,458446

4. TEST DI PEARSON

Una volta ottenuta la coppia di parametri a e b che descrivono la curva di Gumbel da ogni metodo sopra descritto e per ogni durata di precipitazione (15min, 30min, 45min, 1h, 3h, 6h, 12h, 24h) si pone la necessità di individuare quali parametri di ogni metodo descrivono al meglio i dati di partenza.

Per questo si usa il Test di Pearson, un test non parametrico (non si conoscono i parametri relativi alla distribuzione di partenza), per descrivere la bontà dei risultati. Questo consiste nel suddividere lo spazio della probabilità in k parti (per semplicità in parti uguali, equiprobabili), derivarne una suddivisione del dominio e contare quanti dati si trovano in ogni intervallo. Successivamente si calcola la funzione X^2

$$X^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j]))^2}{n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])}$$

dove:

N_j = numero punti presenti in ogni intervallo;

n = numero punti totali;

$(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])$ è la probabilità dell'intervallo considerato.

Si assume che sia:

$h_1 = 0$;

$h_{k+1} = \infty$.

Infine si sceglie la coppia di parametri a e b con X^2 minore. Qui vengono riportati i valori di X^2 per ogni metodo di adattamento adottato *tab.5*.

TABELLA 5: VALORI DI X^2

	Momenti	Min. Quadrati	Max Verosimi.
15min	4,368421	4,894737	4,894737
30min	1,210526	6,736842	1,210526
45min	2,666667	3,333333	5,333333
1h	3,090909	3,454545	3,090909
3h	0,181818	0,181818	1,14743E-29
6h	1,678571	1,142857	1,678571
12h	2,75	1,678571	2,75
24h	1,678571	0,607143	0,7857143

5. SCELTA DEI METODI

In base a quanto riportato in *tab.5* si scelgono i parametri che presentano il più piccolo valore di X^2 . Qualora due metodi presentassero lo stesso valore si procede scegliendo il metodo che una volta tracciate le linee di possibilità pluviometrica presentano valori di coefficiente angolare più prossimo alle altre. Si vuole notare fin da subito come il valore di X^2 per precipitazioni a carattere di scroscio sia generalmente più elevato del corrispondente per precipitazioni di pioggia. Si riportano quindi i valori scelti nella tabella 6.

TABELLA 6: PARAMETRI DI GUMBEL MIGLIORI

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9,848386	13,257957	14,700312	16,677885	24,746539	34,358723	47,479182	65,046234
b	2,861346	3,163901	3,175626	4,38205	6,106041	6,250976	12,256455	19,737638

Si ricalcolano quindi le curve di Gumbel descritte dai migliori parametri per ogni durata di precipitazione, tali grafici sono riportati in *fig.10*.

FIGURA 10: DATI E CURVE DI GUMBEL OTTENUTE CON I PARAMETRI MIGLIORI

6. CALCOLO LINEE SEGNALATRICI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA

Lo scopo ultimo del calcolo è quello di determinare la relazione fra quantili, assegnati che siano dei tempi di ritorno, e altezze di precipitazione. A tal uopo si decide di assegnare tre tempi di ritorno nell'ordine 10, 20, 100 anni calcolando dunque i corrispondenti quantili con la relazione:

$$q(\text{Tr}) = 1 - \frac{1}{\text{Tr}}$$

si inverte la curva di Gumbel al fine di trovare le altezze di precipitazione per ogni durata e tempo di ritorno. Si ottengono così tre serie di punti, una per ogni tempo di ritorno, che vengono poi interpolate dalla seguente legge di potenza:

$$h(t_p, T_r) = a(T_r)t_p^n$$

dove a ed n sono parametri da determinarsi. Per semplicità questa viene rappresentata su di un grafico bi-logaritmico dove la legge di potenza è una retta avente coefficiente angolare n . Da questa rappresentazione semplificata risulta chiaro che per non cadere in assurdo le rette che si andranno ad ottenere devono risultare parallele, poiché per maggiori tempi di ritorno si devono ottenere altezze di precipitazioni maggiori per una stessa durata. Il risultato del procedimento sopra elencato è riportato in *fig.11*.

FIGURA 11: LSPP

Inoltre si riportano anche i valori di $a(T_r)$ e n al fine di controllare il parallelismo delle rette. I suddetti valori vengono presentati separatamente per precipitazioni a carattere di scroscio (*tab.7*) e di pioggia (*tab.8*).

TABELLA 7: PARAMETRI LSPP (SCROSCI)

	n	a
10	0,273318	24,013675
20	0,255387	26,381289
100	0,225926	31,754799

TABELLA 8: PARAMETRI LSPP (PIOGGE)

	n	a
10	0,446429	24,554187
20	0,448741	27,259945
100	0,452452	33,384892

7. CONCLUSIONI

Un commento preliminare è da farsi sui dati raccolti; come si può vedere da *fig.3 e fig.4* le altezze di pioggia non si mantengono stazionarie nel tempo ma con gli anni tendono ad aumentare, in *fig. 14* si è enfatizzato questo andamento inserendo, sulle durate di precipitazione di 24 ore, una linea di andamento (ricavata per interpolazione lineare) che ci consente di stimare qualitativamente un incremento almeno del +10%.

FIGURA 12: TREND DEI DATI PLUVIOMETRICI

Come ben si vede in *tab.1* non sono disponibili i dati relativi agli scrosci per i primi 33 anni, osservazione che in parte può giustificare il particolare andamento delle LSPP degli scrosci, presentato in *fig.11*. Inoltre, come si è fatto notare in precedenza l'analisi degli scrosci fornisce dei risultati che non reputiamo attendibili al pari di quelli delle piogge; questa nostra deduzione è motivata dal fatto che i valori di X^2 sono generalmente più alti, le pendenze nel piano bi-logaritmico delle LSPP degli scrosci si discostano notevolmente dal parallelismo reciproco. Al contrario per le piogge gli andamenti sono soddisfacenti: le rette risultano parallele con discordanze nell'ordine di 10^{-3} .

Bibliografia

Coles S., *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*, London, Springer, 2001.

Da Deppo L., *Fognature*, Libreria internazionale Cortina Padova, sesta edizione.

McKinney W., *Python for Data Analysis*, USA, O'Reilly, 2012

Meteotrentino, www.meteotrentino.it.

Rigon R., Slides corso. Costruzioni idrauliche, 2017.

Elenco Tabelle

Tabella 1: Dati Campionari	2
Tabella 2: Parametri di Gumbel Ottenuti con il Metodo dei Momenti	7
Tabella 3: Parametri di Gumbel Ottenuti con il Metodo dei Minimi Quadrati	9
Tabella 4: Parametri di Gumbel Ottenuti con il Metodo della Massima Verosimiglianza	10
Tabella 5: Valori di X^2	11
Tabella 6: Parametri di Gumbel Migliori	12
Tabella 7: Parametri LSPP (Scrosci)	13
Tabella 8: Parametri LSPP (Piogge)	14

Elenco Figure

Figura 1: Stazione di Rilevazione	1
Figura 2: Vista Aerea della Zona	1
Figura 3: Grafico a Linee dei Dati	4
Figura 4: Istogramma dei Dati	4
Figura 5: Box Plot dei Dati	5
Figura 6: Ecdf	5
Figura 7: Dati e Curve di Gumbel Adattate con il Metodo dei Momenti	7
Figura 8: Dati e Curve di Gumbel Adattate con il Metodo dei Minimi Quadrati	8
Figura 9: Dati e Curve di Gumbel Adattate con il Metodo della Massima Verosimiglianza	10
Figura 10: Dati e Curve di Gumbel Ottenute con I Parametri Migliori	12
Figura 11: LSPP	13